

Вера Виријевић Митровић

ВЕЗА ЗЕМЉЕ, КАМЕНА И ДРВЕТА

Реконструисање контекста класичних техника зидног сликарства
— од декоративне плоче ка објекту еколошке уметности
докторски уметнички пројекат

ГАЛЕРИЈА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ

3. март-22. април 2026.

Неми путокази I-III: Стојан, 10×12×122 cm, Лазар, 11×10×203,5 cm, Миодраг, 11×9,5×140 cm

Реконструисање контекста класичних техника зидног сликарства: од декоративне плохе ка објекту еколошке уметности

Веза камена, дрвета и земље

Изложбу сачињава двадесет два објекта који представљају синтезу скулптуре у природним материјалима са декоративним техникама зидног сликарства које на иновативан и аутентичан начин уобличавају тродимензионалне форме.

На основу проучавања еколошке мисли и уметности од примитивних народа до данас, теоријских разматрања, те фундаментирања еко-уметности на искомској повезаности човека и природе и усађеним палео-техничким принципима обликовања, резултат докторског уметничког пројекта је отварање ка уметничкој пракси која обједињује артефакт и простор заједничком идејом о могућности складног коегзистирања природе и креације човековог духа, тј. људске уметничке интервенције. Еко-скулптура постаје хармонична целина са простором у који се имплементира, позива на размишљање о том простору, који бива надограђен и оплемењен без штете по околину. Естетска страна дела не потискује његову комуникативност, питање односа човека према природној средини; начин на који уметност тај однос мења, у позитивном смислу.

Сам процес рада почињао је издвајањем одбачених греда, старе хрестове грађе, из руина срушених кућа. Њихове већ обликоване структуре, носећи траг занатског рада некадашњих тесара, постају основа за даљу интервенцију. Оштећења, шупљине и зарези не схватају се као недостатак, већ као потенцијал нове естетике. У дијалогу са материјалом, мозаичке интарзије постају продужетак тродимензионалне форме, цртеж на цртежу, градећи суптилан однос између прошлог и садашњег. Процес рада на мозаичким интарзијама буди осећај спонтаног „разговора“ са материјалом дрвета. У лаганом промишљању о мозаичком цртежу у дрвеној еко-скулптури, бивше тесане грађевинске греде побуђују емотиван однос према материјалу. Призивамо слику, захваљујући појачаној текстури старог распуклог дрвета, о стаблу с крошњом какво је било у свом првом животу; затим, о тавањачи нечјег дома, са рођењима и смртима и свим емоцијама између које су испуњавале живот њених укућана. А потом, након урушавања, труљења у влази и блату рушевине, поновног налажења и буђења те одбачене и бескорисне творевине у светлу њене нове естетске улоге и значења у стваралаштву аутора, естетском доживљају посматрача и поруке коју потенцијално носи. Упркос сведеној, готово минималистичкој ликовности, означавају архетипску супротстављеност деструкције и стварања, Танатоса и Ероса, са јасном вером у победу животног принципа.

Храстов парастов, 69×17×9 cm,

Керамичке вазе равних површина, изведене у комбинацији са мозаичким материјалом – мурано-стаклом, једним делом су декорисане поступком аналогним директном мозаику, док је у другом случају цртеж изведен фузијом стакла. Њихова симболика спаја елементе старогрчке филозофије – воду, земљу, ватру и ваздух, као парадигму свег постојећег неорганског света, у наговештај приче о преображају, плодности и клијању живог света из неживе природе.

Витражи као и керамичка инсталација постају такође сведоци преображаја из дводимензионалне декоративне плохе у тродимензионални еко-објекат са претпоставком да својом ваздушастом поетичном ликовношћу евоцирају на светлосне промене у природи подсећајући да се све мења и преображава у њој. Еколошка уметност данас превазилази естетску димензију и остварује едукативну улогу, повезујући естетику са етиком одрживости. Естетика еколошког уметничког дела требало би да је неодвојива од етике одрживости по којој све што човек ствара у садашњости подразумева промишљање и обезбеђује опстанак природних богатстава у будућности. Концепт *дубоког времена* води нас од антропоцентричног система вредности до нових перспектива по којима је човек присутан у само једном делу трајања планете и са том свешћу, потребно је да се према њеним ресурсима понаша као гост. У погледу реализације дела еколошке уметности: њено креирање и коришћени материјали не смеју да буду штетни по околину ни у процесу извођења, нити након њихове разградње.

Рedefинишући традиционалне технике зидног сликарства у објекте еко-уметности овај пројекат кроз универзални језик сведене ликовности отвара горућа питања очувања насупрот деструкцији природног окружења и позива у смеру позитивне промене свести и друштвене акције. Кроз овакве изложбе и ликовне радионице уметности окружења, назире се пут ка естетском и етичком васпитању деце и младих у смеру прихватања еколошких вредности и развоја еколошке свести кроз уметност.

Вера Виријевић Митровић

Принцип раста, 12×33×68 cm

Светлост у брезовој шуми, 28×9×27,5 cm

лево: Слап, 15,5×15,5×29 cm
Бескрајни пејзаж на зиду куће без зидова, 24×16×8 cm
Метаморфоза светла и сенке у шуми, 11,5×12×20,5 cm
Зелени извор, 14,5×16×41,5 cm

десно: Бројанице дрвене старице, 10×8×49 cm
Сенке у брезовој шуми, 28×9×27,5 cm
Мрављи Вавилон, 12×9×39 cm

Превод пламених језика I-III: Нагор, 14×12×149 cm, Изгор, 12×12×177 cm, Пламичак, 11×7×72 cm

Архаични терминал (Терминал за патуљка), 31×23×70 cm

Мали кућни фетиши: Сунчани сат (Отицање времена), 12×13×31,5 см, Путоказ, 13×14×33 см, Уздизање Одбаченог, 12×13×35 см, Кућа Чекања, 20×9,5×31,5 см,

Биографија ауторке

Вера Виријевић Митровић (Прокупље, 1980) дипломирала је 2003. год. на Факултету примењених уметности у Београду на одсеку зидно сликарство, где је 2006. и магистрирала са тезом ИХТИС – ранохришћанска симболика у савременом зидном сликарству. Чланица је УЛУПУДС-а, УЛУТ(оплице)-а и УЛУК(раљева)-а. Од 2010. ради на високошколству,, од 2019. Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш, као предавач на предметима из области ликовне уметности. Реализовала је двадесет самосталних изложби у земљи и иностранству и учествовала на бројним колективним изложбама и ликовним колонијама. Њени радови заступљени су у музејским, галеријским, приватним колекцијама, као и у јавном простору кроз мозаике (Меркур, Врњачка Бања, конак Сопоћана и др.), мурале и живопис. Ауторка је више научних радова и учесница међународних конференција; у свом стручном и педагошком раду бави се интеграцијом ликовне, еколошке и медијске културе у предшколском васпитању.

контакт: whirl1980@gmail.com +381 63 7575933

Веза, 15,5×30×43,5 ст (и на насловној страни)

дизајн каталога Вера Виријевић Митровић
фотографија Никола Јовановић
штампа Ајова, Краљево
тираж 100

организацију и транспорт изложбе подржала
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Ниш

